

**Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова**

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

Scientific Journal

№ 1 (21), 2020

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Гришин Виктор Иванович – председатель редакционной коллегии, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор
Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Бодак Алла Николаевна – судья Конституционного Суда Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – член Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – заведующая кафедрой финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, академик НАНА, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

ECONOMICS LAW SOCIETY

EDITORIAL BOARD

Grishin Viktor Ivanovich – Chairman of the Editorial Board, Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Bodak Alla Nikolaevna – Judge of the Constitutional Court of the Republic of Belarus, PhD of Law, Associate Professor

Valentey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigoriy Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaevna – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Voronova Tatiana Andreevna – Vice-Rector for Academic Affairs, HR-Development and Property Complex of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Georg Stawa – Member of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovich – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseevna – Head of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor

Gurbanov Ramin Afad oglu – President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe, Judge of Baku City, Doctor of Law

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Довнар Таисия Ивановна - профессор кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Зубарев Сергей Михайлович – заведующий кафедрой административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Зырянов Сергей Михайлович – ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Кузнецов Вячеслав Николаевич – президент Фонда поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии», член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, профессор

Лалетина Алла Сергеевна – главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Мазур Иван Иванович – председатель правления АО «РАО Роснефтегазстрой», доктор технических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GlZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Миначкин Виталий Григорьевич – проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Мирмохаммади Мостафа – руководитель группы международного права и прав человека Университета Мофид (Иран), доктор юридических наук, профессор

Dovnar Taisiya Ivanovna - Professor of the Department of Theory and History of State and Law of the Faculty of Law of the Belarussian State University, Doctor of Law, Professor

Egorov Aleksey Vladimirovich – Rector of the Vitebsk State University named after P. M. Masherov, PhD of Law, Associate Professor

Ershova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurial and Corporations Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zhavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zankovsky Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Zubarev Sergey Mikhailovich – Head of the Department of Administrative Law and Process of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zyryanov Sergey Mikhailovich – Leading Researcher of the Department of Administrative Law and Process of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice-President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatoly Yakovlevich – Science Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation Emeritus, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Kuznetsov Vyacheslav Nikolayevich – President of the Foundation for the Support of the Research of Problems "Eurasian Security", Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor

Laletina Alla Sergeevna – Chief Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law

Lisitsin-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mazur Ivan Ivanovich – Chairman of the Board of JSC «RAO Rosneftegazstroy», Doctor of Engineering Science, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GlZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Marchenko Mikhail Nikolayevich – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector for Research of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mirmohammadi Mostafa – Director for International Law and Human Rights Group, Mofid University (Iran), Doctor of Law, Professor

Мустафазаде Айтем Инглаб кызы – директор Института права и прав человека НАН Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Алиев Назим Талат оглы – Начальник Академии полиции МВД Азербайджанской Республики, генерал-майор полиции, доктор юридических наук

Плигин Владимир Николаевич – председатель Ассоциации юристов России, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор

Сафи Исмаил – член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Турецкой Республики, директор Института безопасности и обороны Университета Истиние, доктор политических наук

Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой Государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Хасбулатов Руслан Имранович – заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Шамба Тарас Миронович – президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР», доктор юридических наук, профессор

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Mustafazade Ayten Inqlab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Aliiev Nazim Talat ogly – Head of the Police Academy of the of the Azerbaijan Republic, Police Major General, Doctor of Law

Pligin Vladimir Nikolaevich – Chairman of the Association of Lawyers of Russia, Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law

Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the International Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region Countries, Doctor of law, Professor

Safi Ismail – Member of the Council on Security and Foreign Policy under the President of the Republic of Turkey, Director of the Institute of Security and Defense of the University of Istinye, Doctor of Political Science

Fatyarov Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State-legal and Criminal-legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Khasbulatov Ruslan Imranovich – Head of the Department of World Economy of the Plekhanov Russian University of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Shamba Taras Mironovich – President of the Bar Association of Moscow "TAMIR", Doctor of Law, Professor

Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Yablochkina Irina Valerievna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

ПИ № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Адрес редакции:

117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Тел.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор Р. А. Курбанов
Заместитель главного редактора А. М. Белялова
Ответственный секретарь Ю. Х. Давыдова, И. С. Денисов
Редактор Т. Л. Савельева

Оформление обложки Ю. С. Жигалова

Подписано в печать 20.05.2020. Формат 60 x 84 1/8.

Печ. л. 16,25. Усл.-печ. л. 15,11. Уч.-изд. л. 15,44.

Тираж 500 экз. Заказ

Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

The journal is registered in Federal Service for communication, informational technologies and media control:
PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Founder

Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Editorial office address:

36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow.
Tel.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Chief editor R. A. Kurbanov
Deputy chief editor A. M. Belyalova
Executive Secretary Yu. Kh. Davydova, I. S. Denisov
Editor T. L. Savel'eva

Cover design Yu. S. Zhigalova

Signed in print 20.05.2020. Format 60 x 84 1/8.

Printed sheets 16,25. Conv. sheets 15,11. Publ. sheets 15,44.

Circulation 500. Order

Printed in Plekhanov Russian University of Economics.
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

Право и общество	
<i>Марченко М. Н.</i> Конституционная реформа в постсоветской России: суть, содержание и назначение	7
<i>Шувалов И. И.</i> Роль предпринимательской деятельности в условиях социально-экономического кризиса	13
Право и экономические отношения	
<i>Беляев Р. В.</i> Правовые основы распоряжения имуществом на случай смерти	18
<i>Файнгерш С. И., Зубков Д. Д.</i> Использование кадастровой оценки для сделок с публичным имуществом	34
<i>Чаплин Н. Ю.</i> Защита прав собственников при принудительном прекращении права частной собственности на земельные участки	41
<i>Федулов Г. В.</i> Категории безопасности в гражданском праве Российской Федерации	48
<i>Давыдов Р.Х.</i> Проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации по законодательству Российской Федерации	57
Сравнительное правоведение	
<i>Зульфугарзаде Т. Э.</i> Особенности регулирования государствами-членами Евросоюза гражданско-правовых деликтов в сфере нанобиотехнологий	63
<i>Маньковский И. А.</i> Режим гражданского оборота как средство управления цифровой экономикой в условиях интеграции в рамках ЕАЭС	74
Уголовное право и процесс	
<i>Серебренникова А. В., Лебедев М. В.</i> Проблемы соотношения и разграничения преступлений и гражданских правонарушений по законодательству Российской Федерации	83
Плехановская школа молодых ученых	
<i>Ростовская Т. К., Галич В. М.</i> Государственно-правовое регулирование процесса ресоциализации молодых женщин, вышедших из мест лишения свободы	90
<i>Аплалыев Р. М., Бурибаев Т. Н.</i> Реституция как способ защиты частных прав. Обеспечение взаимности двусторонней реституции	97
<i>Кузнецов А. А.</i> Актуальные проблемы признания права собственности на самовольную постройку	109
<i>Берегова А. Л.</i> Публичное и частное в предпринимательском праве	117
<i>Рыжков К. С., Федорова И. В., Федорова М. В.</i> Актуальные проблемы защиты экологических прав граждан в Российской Федерации	121
Требования к публикациям	130

CONTENTS

Law and Society	
<i>Marchenko M. N.</i> Constitutional Reform in Post-Soviet Russia: Essence, Content and Purpose	7
<i>Shuvalov I. I.</i> The Role of Entrepreneurship in the Context of Socio-Economic Crisis	13
Law and Economic Relations	
<i>Belyaev R. V.</i> Legal Basis for Disposing of Property in the Event of Death	18
<i>Fayngersh S. I., Zubkov D. D.</i> Use of Cadastral Valuation for Transactions with Public Property	34
<i>Chaplin N. Yu.</i> Protection of the Owners' Rights in Case of Compulsory Termination of the Right of Land Private Ownership	41
<i>Fedulov G. V.</i> Security Categories in the Russian Federation Civil Law	48
<i>Davydov R. Kh.</i> Problems of Protection of Honor, Dignity and Business Reputation Under the Legislation of the Russian Federation	57
Comparative Law	
<i>Zulfugarzade T. E.</i> Features by the EU Member States of Civil Law Torts Regulation in the Nanobiotechnology Field	63
<i>Mankovsky I. A.</i> Civil Traffic as a Means of Economic Management Under the Conditions of its Digitization and Integration Within the Framework of the EAEU	74
Criminal Law and Procedure	
<i>Serebrennikova A. V., Lebedev M. V.</i> Problems of Correlation and Differentiation of Crimes and Civil Offenses Under the Criminal Legislation of the Russian Federation	83
Plekhanov School of Young Scientists	
<i>Rostovskaya T. K., Halych V. M.</i> State Legal Regulation of the Process of Resocialization of Young Women Released from Prison	90
<i>Allalyev R. M., Buribaev T. N.</i> Restitution as Method of Protecting Private Rights. Assurance of Reciprocity of Bilateral Restitution	97
<i>Kuznetsov A. A.</i> Actual Problems of Recognition of Property Rights to Unauthorized Construction	109
<i>Beregova A. L.</i> Public and Private in Business Law	117
<i>Ryzhkov K. S., Fedorova I. V., Fedorova M. V.</i> Actual Problems of Protecting the Environmental Rights of Citizens in the Russian Federation	121
Requirements to the Publications	130

Особенности регулирования государствами – членами Евросоюза гражданско-правовых деликтов в сфере нанобиотехнологий

Т. Э. Зульфугарзаде

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: teymurz@yandex.ru

Features by the EU Member States of Civil Law Torts Regulation in the Nanobiotechnology Field

T. E. Zulfugarzade

PhD of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Civil Legal Disciplines of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: teymurz@yandex.ru

Аннотация

В статье в качестве предмета исследования определены основные направления и концептуальные подходы к регулированию проблемных вопросов деликтной ответственности в сфере разработки, производства и использования (потребления) нанобиотехнологической продукции по законодательству государств – членов Евросоюза. Методика исследования основана на определении новационных подходов применения судебных тестов «если бы не» (тест равных условий), «значительный вклад в травму (риски)», «значительное возрастание рисков», «удвоение риска» и других методов, применяемых судебными органами, для определения степени опасности вреда (ущерба), причиненного нанобиопродукцией, и возможности выплаты компенсации пострадавшим. Научную новизну исследования определяют выводы, в соответствии с которыми, в частности, изучение требования причинности в применении к внедоговорной ответственности является одним из наиболее важных элементов деликтного права в области гражданско-правового обеспечения нанобиотехнологического регулирования, а также предложения, направленные на совершенствование правового обеспечения отечественной модели определения причинно-следственных связей при установлении степени вреда (ущерба), причиненного нанопродукцией, по аналогии с исследованными моделями, применяемыми в ЕС.

Ключевые слова: гражданское право, деликт, вред, ущерб, инновационный, материалы, продукция, воздействие, причинность, дело, суд, тест, компенсация, осторожность, безопасность, ответственность.

Abstract

The article defines the main directions and conceptual approaches to the regulation of problematic issues of tort liability in the field of development, production and use (consumption) of nanobiotechnological products under the legislation of the EU member States as the subject of research. The research methodology is based on the definition of innovative approaches to the use of judicial tests «if not» (equal conditions test), «significant contribution to injury (risks)», «significant increase in risks», «doubling of risks» and other methods used by judicial authorities to determine the degree of danger of harm (damage) caused by nanobioproducts and the possibility of compensation to victims. Scientific novelty of the research determine the findings, according to which, in particular, the study of the requirement of causation as applied to non-contractual liability is one of the most important elements when considering the application of tort law in the field of civil security nanobiotechnology regulation, as well as proposals aimed at improving the legal support of the domestic model of determining cause-and-effect relationships in determining the degree of harm (damage) caused by nanoproducts, by analogy with the studied models used in the EU.

Keywords: civil law, tort, harm, damage, innovation, materials, products, impact, causality, case, court, test, compensation, caution, safety, liability.

разработке, производстве и использовании (потреблении) нанобиотехнологической продукции, особенно в случаях неизвестной этиологии, что напрямую связано с недостатками медико-экспертного характера и наличием нескольких потенциальных причин возникновения и негативного проявления таких рисков. Дополняя его аргументами взвешивания вероятностей при значительном росте рисков, удвоении рисков и потере возможностей, используют подход, применимый именно к рискам, но не в качестве самоцели.

В-третьих, научные дискуссии о рисках, как показали результаты анализа научной литературы и материалов правоприменительной практики, практически всегда связаны с демонстрацией причиненного вреда (ущерба). По своей сути обязательственное право в государствах – членах Евросоюза требует демонстрации причиненного вреда (ущерба), чтобы поверить в него, т. е. установить факт наступления такого вреда и присудить компенсацию за последствия его причинения. Риски причинения вреда (ущерба) не являются ощутимыми, если они не основаны на уже продемонстрированном ущербе. Таким образом, при применении деликтного права требуется наличие (общей) причинности, установление причинно-следственных связей в новых технологиях, что довольно сложно. Ссылка на общепринятую цепочку рассуждений, в соответствии с которой воздействие «у» приводит к вреду «z» в большинстве случаев (событий) может означать, что причинность может быть доказана или по крайней мере связь между воздействием и риском причинения вреда может заменить требование наличия причинности.

В-четвертых, реализуемые в правоприменительной практике государств – членов ЕС модели

причинно-следственных связей при диффузных источниках загрязнения и неопределенной минимальной частичной причинности, достаточно подробно исследованные в работе таких судебных тестов, как «если бы не» (тест равных условий), «значительный вклад в травму (риски)», «значительное возрастание рисков», «удвоение рисков» и других методов, применяемых судебными органами ЕС для определения степени опасности вреда (ущерба), причиненного нанобиопродукцией и возможности выплаты компенсации пострадавшим, представляются не вполне определенными. Таким образом, становится очевидным, что в деликтном праве Евросоюза принимается подход «пройди по мосту, если ты подошел к нему». Потенциально, более четкие научные сигналы инициируют запуск работы механизма ответственности с тем, чтобы причинно-следственные связи должным образом позволяли судам оптимально использовать предоставляемые нормативными правовыми актами возможности для установления истины.

Полагаем, что исследованные подходы к рассмотрению споров по делам, связанным с причинением вреда (ущерба) нанобиотехнологической продукцией, апробированные судами в ряде государств – членах Евросоюза, могут быть отчасти использованы в отечественной правоприменительной практике, осуществляемой международными коммерческими арбитражами. Вместе с тем в последующем они, возможно, послужат основанием для совершенствования прежде всего гражданского, а также гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального законодательства Российской Федерации, что позволит надлежащим образом защитить права потребителей, работников нанопроизводств и юридических лиц.

Список литературы

1. *Епихина Д. О.* Ответственность за совместно причиненный вред // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2018. – № 8. – С. 88–128.
2. *Крупко С. И.* Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в международном частном праве : монография. – М. : Статут, 2018.
3. *Малеина М. Н.* Объекты авторского права на теле человека и проблемы их использования // Журнал российского права. – 2019. – № 5. – С. 56–66.
4. *Маркова О. А.* Соотношение договорной и деликтной ответственности в сфере защиты прав потребителей // Право и экономика. – 2010. – № 9. – С. 39–43.
5. *Мухина И. Д.* Гражданско-правовые деликты в сфере природопользования : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03. – Краснодар, 2004.

6. Нам К. В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики. – М. : Статут, 2019.
7. Пузиков Р. В. Инвестиционная деятельность как предмет гражданско-правового регулирования // Право в современном мире : сборник научных статей по итогам работы международного круглого стола. – Донецк : Донецкий национальный университет, 2018. – С. 91–97.
8. Талеров К. В. Объект и содержание деликтного правоотношения как способа защиты гражданских прав пострадавших от действий террористического характера // Адвокатская практика. – 2008. – № 5. – С. 4–12.
9. Федулов Г. В. Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права // Экономика. Право. Общество. – 2019. – № 1. – С. 48–55.
10. European Group on Tort Law. Principles of European Tort law: text and commentary. – Springer, Vienna : New York, 2005.
11. Construction Safety and Health. Workplace Safety & Health Topics. National Institute of Occupational Safety and Health. – URL: <https://www.cdc.gov/niosh/topics/construction/> (дата обращения: 15.01.2020).
12. Cousy H. A. Risks and Uncertainties in the Law of Tort. In H. Koziol, & B. C. Steininger // Tort and Insurance Law Yearbook. – Berlin : New York : De Gruyter, 2006. – P. 2–26.
13. Fogelman V. First Environmental Liability Directive cases from European Court of Justice. Retrieved 20.12.2010, from Commerical Risk Europe, 2010. URL: <http://www.commercialriskeurope.com/cre/190/57/First-Environmental-Liability-Directive-cases-from-European-Court-of-Justice/> (дата обращения: 15.01.2020).
14. Howarth D. The General Conditions of Unlawfulness. Edited by A. Hartkamp et al. Towards a European Civil Code. – 2nd Revised and Expanded Edition. – Nijmegen : Ars Aequi Libri, 1998. – P. 397–430.
15. Khoury L. (2008). Causation and Risk in the Highest Courts of Canada, England and France. Law Quarterly Review, Vol.124 (Jan), pp.103-131.
16. Lever L., von Bar Viney. Tort Law – Scope of Protection, Common Law of Europe Casebooks. Oxford (UK) : Hart Publishing, 1998.
17. Martin-Casals M. The Development of Liability in Relation to Technological Change, Comparative Studies in the Development of the Law of Torts in Europe. Vol. 4. Cambridge University Press, 2010.
18. Micallef-Borg Ch. and van Calster G. Non-Contractual Liability as an Instrument for Regulating Nano and New Technologies : A Thorough Review Using National and European Union Tort Law, 2011. – June 21. – URL: <https://ssrn.com/abstract=1934730> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1934730> (дата обращения: 15.01.2020).
19. Safety, Government of Canada, Canadian Centre for Occupational Health and (2018-11-29). Violence in the Workplace : OSH Answers. – URL. www.ccohs.ca (дата обращения: 15.01.2020).
20. Theories of T. G. Randolph Cited by Huber PW. Galileo's Revenge: Junk Science in the Courtroom. Harper Collins : Basic Books, 1991. – P. 92–110.
21. Wernette R. C. The Coming Age of Nanotorts. In Product Liability Law & Strategy, 2009. – P. 9–11. – URL: [http://www.bowmanandbrooke.com/files/News/bd4f4875-5bfb-4b58-94f0-1e0705a78f4d/Presentation/NewsAttachment/4d38d4da-f8f4-46e8-95bf-6f146901b109/Wernette-PLLSNanotorts\(articleonly\).pdf/](http://www.bowmanandbrooke.com/files/News/bd4f4875-5bfb-4b58-94f0-1e0705a78f4d/Presentation/NewsAttachment/4d38d4da-f8f4-46e8-95bf-6f146901b109/Wernette-PLLSNanotorts(articleonly).pdf/) (дата обращения: 15.01.2020).